

The organizational and legal mechanism of state regulation of the formation of international environment formation for higher education institutions' cooperation and also for teachers' and students' academic mobility is analyzed in the article. It is caused by that fact that integration of the higher education system of Ukraine into the world higher education system while preservation and development of the Ukraine's high school achievements is one of the principles of state policy in education.

The problem of research is determined by the contradiction between the increased need for identifying of the main directions that are the basis of international activity of the modern educational institution, on the one hand, and by the insufficient theoretical and methodological elaboration of the ways of this activity implementing in the context of Ukraine's integration into European educational space, on the other hand.

Keywords: *mechanism of state regulation, international cooperation, academic mobility.*

УДК 351.37.046.16

DOI : 10.5281/zenodo.1477768

Polina Aliyeva, PhD student, Educational, Scientific and Production Center of the National University of Civil Protection of Ukraine.

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

(MECHANISM OF STATE REGULATION OF INTERNATIONAL COOPERATION)

Постановка проблемы

Одной из характерных особенностей современного общественного развития в мире есть интеграция. Она имеет национальный и международный аспекты. Внутри страны интеграция проявляется в возрастающей взаимосвязи отдельных сфер общественной жизни. В ее основе лежит научно-технический прогресс, который

обеспечивает высокие темпы и огромные масштабы инновационной деятельности человечества, слияние науки и производства, которые ведет к развитию интенсивных средств хозяйствования и ресурсосбережения.

В международном аспекте интеграция проявляется в интернационализации всех сфер общественной жизни. Ее

проявлениями в современных условиях являются увеличенные масштабы традиционных форм внешней торговли; возрастающая мощность транснациональных корпораций, международных банков; создание и усиление влияния межгосударственных торгово-экономических объединений и группировок; глобальные проблемы современности, как следствие хозяйственной деятельности всех стран.

Современный этап научно-технической революции объективно обусловил включение в процесс общественного воспроизведения систему высшего образования научные исследования заведений высшего образования. Возрастает процесс интернационализации высшего образования и исследований заведений высшего образования.

Анализ последних исследований и публикаций. Разные аспекты международной деятельности украинских заведений высшего образования (ЗВО) рассматривались в работах украинских и зарубежных ученых. Так, общие вопросы

государственного регулирования международного сотрудничества ЗВО исследовались [1, 2, 3,4, 5].

Целью статьи является анализ механизма государственного регулирования международного сотрудничества.

Изложение основного материала. Из современного состояния общества и направлений его развития вытекают принципы государственного управления развитием системы высшего образования.

Одним из самых важных принципов развития системы высшего образования есть дифференциация образовательного процесса. Реализация этого принципа направленная на повышение качества образования и подготовки кадров в совокупности с запросами экономики и предполагает развитие разных форм учреждений высшего образования. Углублению дифференциации содействует реализация принципа объединения бесплатного и платного высшего образования.

Осуществление принципа координации развития заведений высшего образования состоит в обеспечении

доступности высшего образования на конкурсной или платной основе; достижении нормативного уровня материально-технического обеспечения заведений высшего образования; разработке системы сертификации, аттестации и лицензирование; прогнозе потребности в кадрах и изготовлении предложений по ее удовлетворению.

Заведения высшего образования должны быть руководящими образовательными учреждениями при обеспечении непрерывности образования. Непрерывность образования - это принцип, выступающий в виде двух задач. С одной стороны, создание системы последовательных звеньев, которые обеспечивают перманентное повышение уровня общего и профессионального образования и создание завершенных циклов по каждому блоку (включая экономическое, техническое, педагогическое, аграрное и другое образование). С другой стороны, воспитание стремлений и создание побудительных мотивов к постоянному росту уровня образования и повышение

квалификации. Этот аспект непрерывного образования направляет образование студентов на достижение самостоятельности на основе внедрения активных методов обучения (проблемные лекции, деловые игры, семинары, дистанционное обучение и др.)[3].

Гармонизация высшего образования означает формирование высоких принципов на основе общечеловеческих ценностей. В условиях украинской современности особое значение приобретает воспитание чувств патриотизма, принадлежности к украинской общности и в то же время к общеевропейской и мировой культуре.

Согласно принципам государственной образовательной политики назначением региональной системы высшего образования есть как удовлетворение потребности личности в получении общенаучных, общекультурных и профессиональных знаний, умений и привычек, так и удовлетворение потребности региона в специалистах определенной квалификации, согласно структуры и большого потенциального спроса на региональном рынке работы.

В работах украинских ученых [2, 4] выделяются следующие направления развития системы высшего образования Украины :

- - универсализация высшего образования, то есть постепенный переход от отраслевой системы высшего образования к университетской, которая имеет широкие возможности для подготовки современного специалиста, специалиста-интеллекта;

- диверсификация системы высшего образования (создание вместе с университетами разных типов, учебных программ и сроков обучения учебных заведений, обучение в которых ориентированно на подготовку их выпускников на работу в сфере современного производства, услуг и управления;

- регионализация высшего образования, то есть создание региональных систем высшей школы с соответствующими структурами управления, финансирование и материально-техническое обеспечение;

- активизация международной деятельности.

Общей целью международной деятельности в области высшего образования есть всесторонняя интеграция Украины как равноправного партнера в мировое образовательное и научное сообщество, усовершенствование и повышение авторитета национальной системы высшего образования с учетом международного опыта. Здесь необходимо выделить следующие целевые компоненты интеграции:

- ◆ использование и развитие положительного международного опыта для повышения качества подготовки специалистов;

- ◆ расширение академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников;

- ◆ внедрение современных технологий изучения иностранных языков;

- ◆ подготовка специалистов для зарубежных стран;

- ◆ содействие зарубежным партнерам в изучении украинского языка и культуры Украины;

- ◆ обеспечение признания украинских документов об образовании;

◆ вхождение в систему международного информационного и коммуникационного пространства;

◆ включение украинских заведений высшего образования в международную инновационную и коммерческую деятельность;

◆ международная кооперация в области научных исследований, создание и продвижение на мировой рынок конкурентоспособной наукоёмкой продукции.

Следует отметить, что международная деятельность учебных заведений прежде всего решает проблемы общегосударственного значения. Поэтому в регионе она определяет как региональными, так и государственными приоритетами.

К государственным приоритетам относят повышение международного влияния, подготовку благоприятной почвы для решения экономических вопросов, обмен передовым опытом в области науки и образования, повышение уровня внебюджетных прибылей учебных заведений.

Региональные приоритеты деятельности в основном совпадают с государственными и формируются исходя из геополитического положения региона и необходимой структурной перестройки экономики региона. Геополитический фактор определяет направленность изменений в самой международной деятельности учебных заведений региона, переориентацию в кооперированных связях, профиле отдельных видов и форм сотрудничества с учетом проблем регионального экономического развития.

Структурная перестройка экономики любого региона требует создания системы международной деятельности заведений высшего образования, которая будет содействовать улучшению образовательного уровня населения, необходимого для рыночной экономики, и создавать условия для распространения научных знаний и инноваций в разных областях экономики путем внедрения новых форм подготовки и переподготовки кадров, новых технологий обучения, более тесной связи учебных заведений с практикой. Говоря о международной деятельности

заведений высшего образования как фактора экономического развития, нужно задержаться на содержании ключевого понятия "деятельность". В энциклопедическом толковании "деятельность" является специфической людской формой отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целенаправленное изменение и преобразования в пользу людей. Любая деятельность включает цель, средства, результат и сам процесс. Под международной деятельностью ЗВО понимается деятельность, направленная на осуществление международного сотрудничества в области высшего образования, а также внешнеэкономическая деятельность, которая проводится согласно законодательству Украины, международным соглашениям и договорам.

Как показал сделанный анализ, за последние годы суверенного развития Украины создана крепкая международно-правовая база сотрудничества с зарубежными государствами в гуманитарной сфере, в том числе в области высшего образования. Эти документы

заключены в форме межправительственных договоров и межведомственных соглашений (протоколов, меморандумов, программ) с 47 странами Европы, Азии, Африки и Америки. В конкретно - смысловом значении общее понятие "Международное сотрудничество" включает целый набор понятий: партнерские связи, договор о сотрудничестве, международная научно-образовательная программа, спонсорская помощь.

Партнерские связи - это добровольные отношения между высшими учебными заведениями, с целью взаимного обмена опытом в учебном и научных процессах, которые включают ознакомительные стажировки украинских преподавателей и студентов с зарубежными ЗВО, ознакомление с преподаванием новых для украинских ЗВО дисциплин, развитие материально - технической базы учебного процесса и другое.

При разработках и усовершенствовании учебных курсов в рамках партнерских связей нужно учитывать отличия украинской и

зарубежной систем высшего образования, заимствуя положительный опыт каждой из них.

Основными направлениями партнерского сотрудничества являются:

1) развитие активных международных связей с партнерскими университетами на основе двусторонних договоров;

2) общее выполнение проектов в рамках участия украинских ЗВО в международных программах, которые финансируются Европейским Союзом и разными международными и национальными фондами.

Под международной научно-образовательной программой понимается программа, которая финансируется какой-нибудь международной или национальной организацией или каким-нибудь фондом на протяжении определенного периода времени. В рамках международных программ осуществляются проекты, в которых наряду с украинскими образовательными учреждениями или учеными принимают участие образовательные учреждения или ученые с

двух или более зарубежных стран. Проект является отдельной мерой в рамках международной программы, описанным в соответствующем техническом задании и выполнении на контрактной основе. Деятельность по осуществлению проекта принято называть циклом проекта, который включает шесть этапов: индикативное планирование, определение, формулирование (подготовка), финансирование, осуществление и оценка.

Сейчас государственные учебные заведения Украины недостаточно финансируются из государственного бюджета. Финансовые средства поступают только на выплату заработной платы сотрудникам, стипендии студентам, частично на приобретение оборудования, предметов снабжения и затратных материалов. Остро ощущается недостаток финансирования для оплаты расходов на командировку, для проводки стажировок и участия в научно-практических конференциях студентов и сотрудников ЗВО, а также в инфраструктурных направлениях деятельности учебного заведения: жилищно-коммунальных

услугах, ремонте и развитии материально-технической базы, компьютерном обеспечении учебного процесса, комплектовании фондов учебных и научных библиотек. Для участия сотрудников и студентов украинских вузов в разных формах международного обмена и для улучшения материально-технической базы учебного процесса нужно привлекать внебюджетные средства, в том числе гранты, зарубежную спонсорскую помощь. Под "грантом" понимаются денежные средства, которые выделяются в порядке помощи, благотворительности для финансовой поддержки научных исследований. Под "спонсорской помощью" понимается безвозмездная финансовая помощь, которая делается иностранным физическим или юридическим лицам для проводки конкретных социальных мер.

В профессиональную лексику сотрудников вузов Украины за последние годы все активнее входит понятие "Международный рынок образовательных услуг", под которым имеется в виду совокупность отношений между гражданами и учреждениями

(университетами) разных стран в области обмена полезными научными знаниями, умениями, а также методами и средствами их получения [5]. Изучение номенклатуры образовательной продукции, которая сложилась на международном рынке образовательных услуг, позволило выделить следующие группы. Это иностранные студенты, которые прибывают в зарубежные страны с целью получения образования или повышения его уровня, иностранные специалисты и преподаватели, которые приезжают для работы в национальных системах образования зарубежных стран, научные знания и опыт организации учебного процесса, его учебно-методического и технического оснащения. Международный рынок образовательных услуг вырабатывает свои критерии к качеству этой образовательной продукции, а также регулирует ее спрос и осуществляет разделение труда между странами-производителями этой продукции.

Для повышения результативности международной деятельности вузов ее анализ целесообразно осуществлять на

основе классификации за следующими признаками:

- ◆ образом практической реализации (выполнение международного проекта, деятельность в рамках договора о сотрудничестве, подготовка других специалистов);

- ◆ по контингенту (преподаватели, аспиранты, студенты, администраторы);

- ◆ по форме обмена (обучение, в том числе стажировки, участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, проводка общих научных исследований);

- ◆ по времени (год, месяц, день);

- ◆ по странам.

Одной из проблем международной деятельности вузов остается отсутствие внешнеэкономической деятельности. Ныне учебные заведения не осуществляют экспортно-импортные коммерческие операции по реализации научно-технической продукции на мировом рынке. Контакты с зарубежными научными центрами и представительствами научно-промышленных кругов свидетельствуют, что в странах мира выявляют определенную заинтересованность к использованию

научно-технического и инновационного потенциала Украины, поскольку научно-экспериментальные работы, разработка новых технологий и исследовательских образцов новой техники стоят дорого в мире, а зарплата украинских ученых и инженеров значительно ниже за уровень зарплаты аналогичных специалистов в зарубежных странах при одинаковом интеллектуальном уровне. Важным фактором развития инновационной международной деятельности может стать создание в вузе при участии зарубежных партнеров инновационных центров, технопарков и технополисов.

Выводы. Таким образом, можем констатировать, что традиционно вузы Украины имели международные связи с иностранными высшими учебными заведениями и научными центрами. В ходе демократических реформ и открытости экономики Украины в направлении интеграции в мировое экономическое сообщество процессы международной деятельности учебных заведений резко расширились и ускорились. Они стали играть заметную и все возрастающую роль в

деле стабилизации и развития экономики страны в русле перехода к рыночным отношениям. В то же время, как показали исследование, становление и развитие международной деятельности вузов страны носило более несистемный характер, обусловленный объективной сложностью переходного этапа экономики страны. Сначала учебные заведения самостоятельно, выходя со своих возможностей, выходили на контакты, зачастую случайно с зарубежными вузами - партнерами или научными центрами развитых западных стран. Основным фактором установления таких контактов и дальнейшего их развития была финансовая поддержка украинских высших учебных заведений со стороны зарубежных вузов через разные программы ЕС и зарубежные фонды.

При этом иностранные партнеры выдвигали и навязывали украинским

партнерам преимущественно свои образовательные или научно-технические проекты сотрудничества, выходя из своих интересов понимания образовательной обстановки в Украине. Накопив положительный опыт такой деятельности, украинские учебные заведения начали уже активный целенаправленный поиск заграничных партнеров, все чаще выдвигая к сотрудничеству проекты, которые в наибольшей мере отвечают социально-экономическим интересам своих регионов. Такой подход ознаменовал начало качественно нового по смыслу и значению для экономики страны этап международного сотрудничества украинских вузов. Эта эволюция в концентрированном виде проявилась в международной деятельности учебных заведений которые ближе расположены к развитым странам Западной Европы.

References

1. Lutsenko V.I. Dosvid derzhavnoho upravlinnia systemoiu vyshchoi osvity v rozvynutykh krainakh ta yoho zastosuvannia v Ukraini. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ardup/2011_1/1-4-10.pdf. – 07.07.2013

2. Martynenko V.M. Derzhavne upravlinnia: shliakh do novoi paradyhmy (teoriia ta metodolohiia) : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2003.
3. Mokii A. I. Akademichna mobilnist: vyklyky i zahrozy dlia liudskoho kapitalu Ukrainy / A.I. Mokii, I.A. Lapshyna // Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. Lutsk: VNU im. Lesi Ukrainky, 2009.
4. Postupna, O. V. Normatyvno-pravove zabezpechennia vyshchoi osvity v Ukraini v konteksti yevropeiskoi intehtratsii - 2007. – № 2. – <http://www.kbuapa.kharkov.ua>
5. Sadkovyi V.P. Osnovni ekonomichni mekhanizmy derzhavnoho rehuliuвання vkhodzhennia v yevropeiskyi prostir suchasnoi vyshchoi osvity Ukrainy. Derzhavne budivnytstvo. – 2013. – № 1. – <http://kbuapa.kharkov.ua>.